

НАЖМИДДИН КУБРО ВА БАҲОУДДИН НАҚШБАНД РУБОЙЛАРИДАГИ ДАРВЕШ ТУШУНЧАСИ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси
профессори, фалсафа фанлари доктори

Тел: +998914117707 email: premium.progress@mail.ru

Аннотация: Мақолада Нажмиддин Кубро ва Баҳокддин Нақшбанд рубойларида дарвеш тушунчасининг мазмун-моҳияти манбалар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Нажмиддин Кубро, Баҳоуддин Нақшанд, дарвеш, кучли, ҳалол, кичик олам, катта олам.

ПОНЯТИЕ ДАРВЕШ В РУБАИЙ НАЖМИДДИНА КУБРО И БАХАУДДИНА НАКШБАНДА

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Профессор кафедры «Общественных наук» Бухарского инженерно-технологического института, доктор философских наук

Телефон: +998914117707 Электронная почта: premium.progress@mail.ru

Аннотация: В статье на основе источников проанализировано содержание понятия дарвеш в рубаи Наджмиддина Кубро и Бахокддина Накшбанда.

Ключевые слова: Наджмиддин Кубро, Бахауддин Накшанд, дарвеш, сильный, честный, маленький мир, большой мир.

Navruzova Gulchehra Nigmatovna

Doctor of sciences philosophy, professor.

Bukhara engineering technological institute. (Uzbekistan)

THE CONCEPT OF DARWESH IN THE RUBAI OF NAJMIDDIN KUBRO AND BAHAUDDIN NAQSHBAND

Abstract: The article, based on sources, analyzed the content of the concept of darvesh in the rubai of Najmiddin Kubro and Bahokddin Naqshband.

Keywords: Najmiddin Kubro, Bahauddin Nakshand, darwesh, strong, honest, small world, big world.

КИРИШ

Инсоннинг камолотида маънавий мероснинг ўрни каттадир. Тасаввуф таълимотининг намояндалари Кубровия тариқатининг асосчиси Нажмиддин Кубро ва Нақшбандия камолот йўлини бошлаб берган Баҳоуддин Нақшбанд маънавий мероси инсонларни ҳалол, пок, меҳнатсевар, инсондўст ва бутун борлиққа муҳаббат назари билан қарайдиган комил инсонлар қилиб тарбиялашда аҳамияти каттадир. Айниқса уларнинг рубойларини мазмун-моҳиятини ўрганиш ва таълим-тарбия жараёнида қўллаш долзарб масаладир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Фалсафа фанининг асосий масаласи инсонни мукамал ўрганишдир[4].Кубровия таълимотининг асосчиси Нажмиддин Кубронинг рубойларини Е.Э.Бертельс жамлаган[9]. Бу рубойлар асл нусхаси араб тилида ёзилиб, ўзбек тилида таржима этилган [13]. Шунингдек Жамол Камол [12] ва Эргаш Очиловлар[11] бу рубойларни ўзбек тилига таржима этганлар. Рубойлар ўзбек тилида нашр этилган бўлсада, уларнинг мазмун-моҳияти фалсафий, тасаввуфий жиҳатдан етарли даражада таҳлил этилмаган. Нақшбандия таълимотининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбанд ҳақида манбалар[2,3,5,7,8,30-32] ва тадқиқотларда[10,14-28] малумотлар берилган бўлсада, аммо у кишининг рубойнавис эканлиги тўла ёритилмаган. “Рубойёти Хожа Нақшбанд[1,6] тўпламининг топилиши, ундаги

рубойларнинг таржимаси[6], таҳлили асосидаги мақолалар[21,23-27] фанимизнинг бу кемтик томонини маълум даражада тўлдирмоқда. Нажмиддин Кубро ва Баҳоуддин Нақшбанд рубойларининг асл манбадаги араб графикаси, форс тилидаги нусхаси асосида қиёслаш, анализ ва синтез қилиш ҳамда герменевтик услуб билан таҳлил этиш асосий тасаввуфий тушунчаларни фалсафий моҳиятини очишга ёрдам беради.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Тасаввуф таълимотида дарвеш тушунча мавжуд. Дарвеш Ҳақ йўлига кирган ва камолга етган инсондир. Манбаларда дарвешга турлича таърифлар берилган. Дарвешлар фақр йўлига кирган ва мол-дунёдан кўнглини узиб, Оллоҳ марҳаматигагина боғланган инсонлардир.

Нажмиддин Кубро рубойлари жамланган “Жамолинг менга бас” асаридаги биринчи рубойда дарвеш тушунчаси қуйидагича тавсиф этилган:

زَنهارِ مَزنِ تُو طَعَنه بَرِ دَرُوشان
هستند ایشان چندانچه هستند ایشان
خواهی که بدانی که کیانند ایشان
یک عالم مس بیار و یک جوز ایشان

Зинҳор мазан ту таъна бар дарвешон,

Ҳастанд эшон чандон чи ҳастанд эшон.

Хохи, ки бидони киёнанд эшон,

Як олам мас биёру як жуз эшон[13:16].

Мазмуни:

Сен дарвешларга зинҳор таъна тошларини отма,

Улар қандай бўлсалар, ўшандайдирлар.

Агар уларнинг ким ва қандайликларини билмоқчи бўлсанг,

Бир олам кучлиларини келтир-у шуарга қарши биттасини қўй.

Рубоийнинг 4-қаторидаги мас деган сўз бузург, меҳтар, яни каттакон, кучли деган маънони англатади. Аммо бу рубоийни таржима этганлар унинг асл моҳиятини бошқача изоҳлаганлар.

“Жамолинг менга бас” рубоийлар тўпламида юқоридаги рубоий биринчи сон сифатида ёзилган ва қуйидагича таржима этилган:

Дарвеш элин ёзғурма дебон хордурлар,

То бордур улар, борлигича бордурлар.

Тариқчага қонёлар, олам тегса,

Сабр бирла қаноатга чунон ёрдурлар[13:15].

Эргаш Очиллов ҳам “Донишмандлар тухфаси” асарида бу рубоийни 14-рақам билан белгилаб, қуйидагича таржима этган:

Дарвеш элига айлама таънаки,

Улар қандай туғилган эса – шундай ўлар.

Бир олам зар бергилу ол бир арпа –

Билмоқчи эсанг кимлигини асли улар[11:105].

Юқорида келтирилган икки рубоийда ҳам дарвешларни тавсифлашда уларни қаноатли, сабрли эканлиги таъкидланган. Ҳолбуки рубоийнинг асл форсий тилдаги нусхасининг таҳлили кўрсатаптики, гап дарвешнинг сабру қаноати ҳақида эмас, балким унинг камолот даражаси ҳақида бормоқда. Сабр, қаноат каби фазилатлар дарвеш халқини камолотига ёрдам берувчи воситадир. Дарвешлар ризо мақомига етган[21], камтаринлик ва шукроналик[21], тавбаю, кечиримлилик[23] сифатларини эгаллаган ҳалолу пок инсонлардир. Улар фақат ҳалол меҳнат қилиб ҳалол луқмани истеъмол қиладилар[22]. Шунинг учун ҳам уларнинг вужудлари пок бўлиб, қалблари

бутун борликни ойнадек акс эттиради. Уларга бу моддий оламнинг ўткинчи эканлиги аёндыр. Дарвешлар бу фазилатларни эгаллаб шундай камолот даражасига етадиларки, зоҳиран Кичик олам бўлсаларда, ботинан Катта оламдирлар[27]. Улар Оллоҳнинг Жамолу Жалолини тажаллий этадилар. Нажмиддин Кубро рубоийсида дарвешлар аслида Оллоҳ уларни қандай яратган бўлса шундай пок ҳолатда сақланганлигини, мунофиқлик уларга ёд эканлигини таъкидламоқда. Дарвеш тушунчаси зоҳири ботинига уйғун, узини асл вазифасини англаган, илоҳий куч-қувватга эга комил инсонни англатади. Шунинг учун Нажмиддин Кубро рубоийнинг 3-4-мисраларида дарвешнинг кимлигини аниқламоқчи бўлсанг, бир олам ҳамма соҳадан кучли бўлганларни йиғгин ва уларга қарши битта дарвеш етарли эканлигини ёзиб, унинг кучу қудратини тавсиф этмоқда.

“Рубоийёти Хожа Накшбанд” асаридаги 46-рубоийни мазмуни ҳам дарвеш тушунчасининг моҳиятига бағшланган.

باشير و پلنگ هر كه آويز كند

بايدكه ز تيغ فخر پرهيز كند

آه دل درويش چو سوهان ميدان

گر خود نبرد برنده را تيز كند

Бо шеру паланг ҳар, ки овоз кунад,

Бояд, ки зи теғи фахр парҳез кунад.

Оҳи дили дарвеш чу суҳон медон,

Гар худ набурад бурандаро тез кунад[1:87].

Мазмуни:

Шер ва йўлбарс билан ҳар ким овоз қилса,

Фахр тигидан керакким парҳез қилса.

Дарвешлар юрак фиғонини суҳон-эғав каби бил,

Гар ўзи кесмаса ҳам кесувчини ўткир қилар.

Баҳоуддин Нақшбанднинг бу рубойларидан маълум бўладики, у киши дарвешларни шеру йўлбарсни ўзига итоат қилдира оладиган кишилардан кўра жуда юксакда туришини таъкидламоқда. Дарвешларнинг оху фиғонини Баҳоуддин Нақшбанд суҳон, эгав, ўткир кесувчи қиличга тенглаштиради. Уларга нисбатан нотўғри муносабатда бўлганларга дарвешларни қуввати ё ўзи кесади, ёки кесувчи тигини ўткирлаштиради.

Нажмиддин Кубро ва Баҳоуддин Нақшбанд рубойларида дарвеш хурматга лойиқ, эъзозга муносиб комил инсон сифатида таърифланган.

ХУЛОСА

Юқоридаги муҳокама ва натижалар асосида куйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Нажмиддин Кубро рубойсидаги дарвешга берган таърифнинг моҳияти ўзбек тилидаги таржималардан фарқ қилади.
2. Нажмиддин Кубро дарвеш ўз асл илоҳий вужуд ва руҳиятини сақлаган жуда кучли баркамол инсон эканлигини таъкидлаган.
3. Нажмиддин Кубро рубойлари таржимасида ёзилган сабру қаноат фазилатлари дарвешни камолоти учун зарурий босқичлардир.
4. Баҳоуддин Нақшбанд рубойсида дарвешга берилган таъриф Нажмиддин Кубро ғоялари билан уйғундир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. رباعيات خواجه نقشبند مرتب و شارح محمد قسورى اردوبازار لاهور الدينية پبليکيشنز ۱۹۹۸ ۱۸۴ صحيفه
2. Абдурахмон Жомий. Тухфат ул-Ахрор. Лакнаур: Нувил Кишур, 1908. 243 б.
3. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд / Форсидан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 335 б.

4. Анвар Чориев. Инсон Фалсафаси: Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти (биринчи китоб). Тошкент: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. 2007. 416 б.
5. Баҳоуддин Нақшбанд. Аврод (тўлдирилган иккинчи нашр). Мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи, таржимон Г.Н Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 112 б.
6. Баҳоуддин Нақшбанд. Рубойлар. Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2023 – 84 б.
7. Баҳоуддин Нақшбанд. (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи, мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 256 б.
8. Баҳоуддин Нақшбанд. Ҳикматли сўзлар. Bahouddin Nakshband. Words of wisdom. Ҳикматли сўзларни тўпловчи ва мақолалар муаллифи. Г. Н. Наврўзова, Ҳикматли сўзларни инглиз тилига таржима этувчи З. Расулов. “Sadriiddin Salim Vuxoriy”. “Durdona” nashriyoti. 2020. 52 б.
9. Бертельс Е.Э. Четверостишия Шейха Нажм ад-Дина Кубра // Суфизим и суфийская литература. Москва: 1965 С.324-328
10. Болтаев.М.Н. Хўжа Абдулхолиқ Гиждувоний инсон дўст ҳақим, рифъат шайх. Бухоро:Бухоро, 1994.51 б
11. Донишмандлар тухфаси. Рубойлар. Тошкент: “O‘zbekiston“, 2009.101-107
12. Нажмиддин Кубро. Рубойлар (Ж.Камол таржимаси) // 333 рубой Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.49-53-бетлар
13. Нажмиддин Кубро. Жамолинг менга бас. Рубойлар // Форсийдан М.Абдулҳақим таржимаси // Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.64 б
14. Наврўзова Г.Н.,Сафарова Н. Амир Кулол ва Баҳоуддин Нақшбанднинг тасаввуфий дунёқарашлари. Бухоро: “Бухоро”, 1996. 97 б.
15. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Фан, 2005. – 233 б.
16. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия – камолот йўли. – Тошкент: Фан, 2007. – 189 б.

17. Наврӯзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд. (Рисола). Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. 24 б.
18. Наврӯзова Г.Н. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. – Т.: Фан, 2021. – 244 б.
19. Navruzova G.N. Bahauddin Naqshband – the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islom tafakkuri (Maxsus son), 2020. 5-8-б.
20. Наврӯзова Г.Н. Шукроналик – инсон камолотининг асоси. //Imom Vuxoriy saboqlari. 2023. №3. 121-123-бетлар.
21. Наврӯзова Г.Н. Нақшбандия таълимотида ризо тушунчаси. //Islom tafakkuri. 2022. 2-сон. 39-46-бетлар.
22. Наврӯзова Г.Н. Бухорои шарифнинг етти пири ҳалол тушунчаси хусусида. // Imom Vuxoriy saboqlari. 2022. 4-сон 51-52-б
23. Наврӯзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларида инсонни рухий мувозанати масаласи. Interpretation and researches. Volume 1 issue 22. 30.12.2023. p.171-176.
24. Наврӯзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд таълимотида суҳбат тушунчаси. Interpretation and researches. Volume 2 issue 1(23). 30.01.2024. p.19-22.
25. Наврӯзова Г.Н. Нақшбандия: Нақшдан бенақш сари йўл. Interpretation and researches. Volume 2 issue 8(30). 10.05.2024. p.219-225.
26. Наврӯзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд маънавий меросининг янги қирраси. //Islom tafakkuri. 2024. 1-сон. 3-7 бетлар.
27. Наврӯзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларидаги инсон тушунчасининг фалсафий таҳлили. // Islom tafakkuri. 2024. 2-махсус сон 49-53-б
28. Наврӯзова Г.Н. Нақшбандия – хушёрлик йўли. Т.: Фан, 2024. 184 б.
29. Рисолаҳои пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия. Душанбе: 2017. 456 б.
30. Рисолаи Мавлави Жомий. Қўлёзма. 17 в.
31. Салоҳиддин ибн Муборак ал-Бухорий.(1410) Анис ат-толибин ва уддат асоликин. Бухоро музейи 27772/11 қўлёзма 168 в.
32. Фахруддин Али Сафий. Рашахоту айнил-ҳаёт («Обихаёт томчилари»): тарихий-маърифий асар / Табдил қилувчилар, нашрга тайёрловчилар: М.Ҳасаний,

Б.Умрзоқ. Масъул муҳаррир: Б.Умрзоқ (ЎзРФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти). – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. – 536 б.

